

SPORT TERMINLARINING INGLIZ VA O`ZBEK TILIDA TAHLILI
FUTBOL SPORTI MISOLIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611653>

Mamadiyorova Hayitgul Xudaynazarovna

Denov pedagogika va tadbirkorlik instituti

Magistratura bo'limi, Xorijiy til va adabiyoti magistranti.

Ilmiy Rahbari: Tangriyev Valisher Azamovich

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sportning tarixiy bosqichlaridan hozirgacha bo'lgan rivojlanish bosqichlari qolaversa, sport terminlarining ingliz va o'zbek tilida tahlili haqida so'z yuritiladi.*

Tayanch so'zlar: *Evolyutsiya, Sport tibbiyoti, Murabbiy, Kontsentratsiya.*

Abstract: *this article discusses the stages of development of the sport from the historical stages to the present. Addition to this analysis of sports terms in English and Uzbek language.*

Keywords: *Evolution, Sports medicine, Coaching, Concentration.*

Sport sog'liq va hayot sifatini yaxshilashdan tashqari, bizni yaxshi aqliy va jismoniy sharoitlarda qolishimizga yordam beradigan jismoniy mashqlar majmuasi sifatida tasavvur qilinadi. Sport mushaklarning kuchi, tezligi, epcilligi, kontsentratsiyasi va raqobatbardoshligini izchil rivojlantirishga yordam berishdan tashqari, insoniyat jamiyatlari tarixi evolyutsiyasiga singib ketgan madaniy ifoda shakli sifatida ham ko'rib chiqilgan. Turli xil mualliflar sportni turli xil qiziqarli yo'llar bilan tasavvur qilishgan. Ulrix Popplou jismoniy mashqlarni insonni tabiat va uning xudolari bilan bog'laydigan keng ma'naviy tuyg'uga ega faoliyat deb ta'riflagan.

Sport bu inson evolyutsiyasi uchun jismoniy foydali narsadan turli xil tashkilotlar, masalan, milliy va jahon sport jamoalari va uyushmalari tomonidan boshqariladigan va boshqariladigan intizomga aylangan evolyutsiyani tasdiqlaydi.

Uyg'onish davrida sog'liqni saqlash va jismoniy tarbiyaga asoslanib, ruh va tanani bog'lash faoliyati sifatida sportni tiklashda bir nechta muhim voqealar ustunlik qiladi. Italiyada o'yinlar hali ham o'ynoqi va ko'ngilochar xarakterga ega edi, ammo qoidalar sport amaliyotida aniqlana boshladi. Ot minish, suzish, yengil atletika va raqs eng ommabop bo'lib, avvalgi tajovuzkor va qarama-qarshi xarakterini yo'qotdi. Yana bir muhim voqea - bu inson tanasining ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida sport tibbiyotining paydo bo'lishi bo'lib, u kasallik va kasalliklarni qanday qilib oldindan bilish haqida javob berdi va raqobatdosh jismoniy faoliyatga tatbiq etiladigan tibbiyotning ahamiyatini ta'kidladi.

Shaharlarning o'sishi va ijtimoiy munosabatlar va tijorat evolyutsiyasi Evropada sportga qiziqishni kuchaytirdi. Barcha ijtimoiy sinflarda yangi sport amaliyotlari boshlandi va estetika qo'pollikdan ko'ra muhimroq bo'ldi.

Uyg'onish davridan keyin sanoat inqilobi yuz berdi va shu bilan birga ilmiy-texnik taraqqiyot sportga tatbiq etildi. Bu har bir fan bo'yicha mukammallikka erishish uchun ko'proq tuzilgan o'quv tizimlari va o'ziga xos uskunalarni yaratishga olib kelgan evolyutsiya edi. O'n to'qqizinchi asrda sport ijtimoiy qatlamidan qat'iy nazar keng jamoatchilikka tarqaldi va raqobat qoidalari va standartlarini yaratadigan tashkilotlar tug'ila boshladi. Shunday qilib, velosiped, qilichbozlik, o'q otish va og'ir atletika kabi tizimlashtirilgan ligalar va yangi intizomlar tug'ildi.

Ijtimoiy ta'sir va ierarxiya butun dunyoda ro'y berdi, sport yangi tijorat sanoatini yaratadigan faoliyat sifatida kengaytirildi. Yuqori ijtimoiy sinflar o'zlarining turli xil uslublarida kriket, golf va ot minish kabi murakkab sport turlari bilan shug'ullanishni davom ettirdilar. Gandbol, basketbol va voleybol kabi yangi sport turlari paydo bo'ldi. Sport rekordlari, shuningdek, sportchilarni ko'rsatkichlariga qarab tasniflash va raqobatbardosh darajalarda belgilash uchun yangi o'lchov tushunchasi sifatida paydo bo'ldi.

Ommaviy axborot vositalarining paydo bo'lishi bilan sport o'ziga xos o'lchovda ko'rindi. Ushbu faoliyat biznesga aylandi. Har bir intizomning sportchilariga yo'naltirilgan kompaniyalar paydo bo'ldi, kiyim-kechak, poyabzal, asbob-uskunalar va o'lchov va himoya qilish uchun texnologik vositalar, shuningdek oziq-ovqat va maxsus hidratsiya ishlab chiqarildi.

Reklama barcha sport maydonchalarida paydo bo'ldi, ular taniqli sportchilarni yuqori darajadagi nufuzli ijtimoiy shaxslar sifatida ta'kidladilar va sportchilarni targ'ib qildilar, shuningdek, turli kompaniyalar tomonidan yaratilgan sport anjomlari va materiallari, faoliyat professionallashtirildi, va sportni qayta tiklashga ixtisoslashgan murabbiylar, jismoniy murabbiylar va shifokorlarni rivojlantirish atrofida iqtisodiy sektor yaratildi.

Bundan tashqari, zararli moddalardan foydalanish tartibga solinadigan va taqiqlana boshlandi, bu esa sportchilarning raqiblariga nisbatan qobiliyatlari va ko'rsatkichlarini oshiradi.

Maqolaning asosiy qismini ochib berish maqsadida futbol terminlarining ingliz tilidagi so'zlarni tarjimasini quyidagi jadvalda tahlil qilindi.

So`z / ibora	Tarjima
first team	asosiy xodimlar
kapitan / skipper	futbol jamoasi sardori
forward center	vazifasi gol urish bo'lgan markaziy hujumchi
vinger	oldinga (oldinga)

striker / attacker	oldinga, oldinga - gollar urishi kerak bo'lgan hujumkor o'yinchi; ba'zi hollarda uni hujumchi (ish tashlash) deb ham atashadi
effective goal scorer	ko'plab o'yinlarda gol urgan futbolchi
defender	himoyachi - raqib jamoaga gol urishga imkon bermaydigan o'yinchi
midfielder / midfielder (a little earlier)	dushman hujumlaridan golni himoya qiladigan yarim himoyachi, yarim himoyachi, yarim himoyachi
center back	markaziy himoyachi, markaziy himoyachi, u maydon markazida o'ynaydi
full protector	o'z jamoasining maqsadiga yaqin bo'lgan va ularni hujumlardan himoya qiladigan himoyachi
goalkeeper	darvozabon darvozabon
backup player (for replacement)	zaxira o'yinchi (o'yinchini almashtirish, almashtirish)

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, Bugungi kunda ham sport doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Yangi fanlar eng taniqli tadbirlarga qo'shilib, sport kontseptsiyasi tobora ko'proq ifodalarni birlashtirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Breyvik, G., 2014, "Sport bilimi va qanday bilish muammosi", Sport falsafasi jurnali, 41 (2): 143-162 bet.
2. Daniels, N., 2000, "Oddiy faoliyat va davolashni yaxshilash farqi", Kembrij choraklik sog'liqni saqlash etikasi, 9: 309-322 bet.
3. Gerber, E. V. Va Morgan, W. J., 1979, Sport va tana: falsafiy simpozium, Filadelfiya: Lea va Febiger. 95-97 bet.
4. Gruneau, R.S, 1983, Sinf, sport va ijtimoiy rivojlanish, Amherst: Massachusetts universiteti matbuoti. 121-130 bet.